

Hamza Allambergenov,

Nukus davlat pedagogika instituti

*O'zbek adabiyoti kafedrasi dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha
falsafa doktori*

E-mail: xaitov_xamza@buxdpi.uz

<https://orcid.org/0009-0009-5908-349X>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20251570>

TURKIY FOLKLORDA “ADIRASMAN” QO‘SHIG‘I

Annotatsiya. Ushbu maqolada isiriq tutatish jarayonida ijro etiluvchi “Adirasman” xalq qo‘shig‘ining o‘ziga xos xususiyatlari, shakllanishi, tarixi va tipologik belgilari qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Adirasman, xalq qo‘shig‘i, Umar, Usmon, hazor, qadimiy e‘tiqod, rivoyat.

ПЕСНЯ «АДЫРАСПАН» В ТЮРКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Аннотация. В данной статье приводится сравнительный анализ особенностей, формирования, истории и типологической характеристики народной песни “Адыраспан”, исполняемой при окуривании гармалой.

Ключевые слова: Адыраспан, народная песня, Umar, Usman, hazor (тысяча), древнее поверье, сказание.

THE SONG “ADIRASPAN” IN TURKIC FOLKLORE

Introduction. This article compares the features, formation, history, and typological characteristics of the folk song “Adirasman” performed during incense burning.

Key words: incense, folk song, Umar, Usman, Hazar, ancient belief, narration.

Kirish. Xalq qo‘shiqlari qadim davrlardan buyon ajdodlarimizning olamni anglash yo‘sinini, tevarak-javonibda yuz berayotgan tabiat hodisalariga munosabatini, dardu tashvishlarini, quvonchu shodliklarini, ijtimoiy dunyoqarashini hamda badiiy tafakkur tarzining rivojini o‘zida ifodalab kelgan. Shu bois ham inson ruhiy olamining nozik xilqatlari natijasi sifatida yuzaga keladigan misralarda uning ko‘ngil kechinmalari jo bo‘lgan.

Adabiyotlar tahlili. O‘zbek folklorshunosligi XX asrda xalq qo‘shiqlarini yozib olish, to‘plash va o‘rganish sohasida ulkan yutuqlarga erishdi. Shu bois ham B.Sarimsoqov, M.Alaviya, O.Safarov, M.Jo‘rayev, A.Musaqulov, H.Razzoqovlarning qimmatli tadqiqotlari mahsuli bugun ham yosh olim va tadqiqotchilar uchun muhim manba vazifasini bajarmoqda. Ammo ijodkor xalqimiz orasida hali ham yozib olinishi zarur bo‘lgan, o‘zining monografik tadqiqotlarini kutayotgan folklor namunalari ko‘plab topiladi. Jumladan, Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida ham faol qo‘llaniladigan «Adirasman» xalq qo‘shig‘i ana shunday og‘zaki ijod namunalaridan biri hisoblanadi. O‘zbek tilida isiriq ma‘nosida ishlatiladigan mazkur atama Qoraqalpog‘istonning qipchoq lahjasida gaplashuvchi aholisi orasida *adirasman*, o‘g‘uz lahjasida *isvant* atamalari bilan ifoda etiladi, qoraqalpoq tilida *adiraspan* (a‘diraspan) shaklida qo‘llaniladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda qiyosiy-tipologik, tarixiy-genetik hamda folklorshunoslik tahlili metodlaridan foydalanildi. “Adirasman” qo‘shig‘ining Qoraqalpog‘iston, Xorazm

va boshqa hududlarda uchraydigan variantlari dala folklor ekspeditsiyalari asosida yozib olinib, o'zaro qiyoslandi. Qo'shiq matnlaridagi obrazlar, motivlar, diniy-magik tasavvurlar hamda marosim unsurlari lingvopoetik va semantik jihatdan tahlil qilindi. Shuningdek, xalq tabobati, shomonlik va islomiy qarashlar bilan bog'liq elementlar tarixiy-etnografik manbalar asosida izohlandi. Tadqiqot jarayonida folklor namunalarning funksional vazifasi, ijro muhiti va turkiy xalqlar og'zaki ijodidagi mushtarak hamda o'ziga xos jihatlari aniqlashtirildi.

Tahlil va natijalar. O'ziga xos tarzda tinch ohang bilan, muayyan bir ritm asosida ijro etiladigan «Adirasman» qo'shig'i ajdodlarimizning qadim e'tiqodlari – olovga va o'simliklarga bo'lgan magik munosabatlari hosilasi o'laroq yuzaga kelgan. Jumladan, Amudaryo tumanida istiqomat qiluvchi, 1942 yilda tug'ilgan (78 yoshli) Aysha Ismoilovadan yozib olingan (yozib oluvchi: H.Allambergenov), nisbatan to'liqroq deya taxmin qilingan quyidagi satrlarda bu jihat aniqroq nasoyon bo'ladi:

Adirasman degan senmisan?
Ming-da bir baloga emmisan?
Adirasman, Adirasman,
Seni jibardi O'mar, O'sman.

Ko'zi tiyganning ko'zi chiqsin!
Qo'li tiyganning qo'li sinsin!
Adirasman degan senmisan?
Ming-da bir baloga emmisan?

Qo'shiq matniga ko'ra isiriq xuddi jonli predmet kabi tasavvur qilingan. Shu bois uni tutatayotgan kishi ijroni «Adirasman degan senmisan? Ming-da bir baloga emmisan?» deya unga murojaat bilan boshlaydi. Mazkur jarayon xuddi qadim shomonlik tasavvurlari bilan aloqadordek taassurot uyg'otadi. Zotan, A.Musaqulov ta'kidlaganidek, «bizgacha yetib kelgan qo'shiqlar xalq an'anaviy lirikasida totemizm rudimentlariga nisbatan shomonlik reliktlari kuchli va ko'proq saqlanib qolganligi hamda shomonizm xalqimiz tarixida uzoq asrlar yetakchi diniy mafkura bo'lganligini ko'rsatadi» [3:77]. Uchinchi, to'rtinchi misralarda esa adirasmani Sharq xalqlarida keng tarqalgan chahoryorlar tomonidan yuborilgan ilohiy o'simlik sifatida talqin qilingan, deyish mumkin.

Qo'shiqning keyingi bandida isiriq tutatilayotgan shaxsni yomon ko'zlardan, qo'llardan himoya qilish bilan bog'liq iltijoni o'zida aks ettiruvchi qarashlar ifodalanadi. Bunda ajdodlarimizning so'zda ilohiy kuch-qudrat borligiga, u orqali inson maqsad-niyati, tilagini yuzaga chiqarish bilan bog'liq animistik ishonchi bo'rtib ko'rinadi. Folklorshunos olimlarimiz, xususan, Olimjon Qayumovning bildirishicha, bemorlarni so'z sehri vositasida davolash, yo'qolgan narsalarni topish va mushkul ishlarni osonlashtirish maqsadida magik aytimlar aytish an'anasi nafaqat Markaziy Osiyoda yashovchi turkiy qavmlar, balki Sibir hamda Kavkaz turkiy xalqlari orasida ham keng tarqalgan [8:6].

Shu tariqa so'zda g'ayritabiiy kuch-qudratning mavjudligini his etish, mana shu ilohiy holat oldida o'zini o'jiz sezish asnosida og'zaki ijod namunalari ayni mazmundagi qarashlar paydo bo'lgan. Zotan B.Sarimsoqov ta'kidlaganidek, «uzoq o'tmishda kishilar so'zning inson ruhiyatiga ko'rsatadigan ta'sirini bevosita so'z mazmunidan emas, balki uning tarkibidagi allaqanday g'ayritabiiy kuch-qudrat ta'siridan deb tushunganlar. Shuning uchun ham ularning tasavvurida so'zlar yaxshi va yomon kabi turlarga ajralgan. Yaxshi so'zlar insonga sog'lik, baxt keltirsa, yomon so'zlar ularga baxtsizlik keltirgan» [1: 109].

Qoraqalpog‘iston Respublikasining To‘rtko‘l tumani Oqboqli qishlog‘ida yashaydigan, 1954 yilda tug‘ilgan Guljon Matyaqubovadan yozib olingan quyidagi namunada isiriqning «isvant» atamasi bilan ifodalanganini ko‘ramiz. Qo‘shiq matnida kasalning shifo topishi uchun isvant tutatilsa, ijrochining aybdor bo‘lib qolishi, mabodo isiriq tutatilsayu, biroq kasal odam davo topmay qoladigan bo‘lsa, unda bu holatga qadimdan saqlanib qolgan dunyoqarash mahsuli sifatida murojaat qilayotgan predmetning aybdorligi ta’kidlanadi:

Xazars isvant sanmisan?
Durlı balog‘a emmisan?
Em bo‘lmasang san zomin,
Tutatmasam man zomin.
Isiriq-jimiriq sanmisan?
Durlı balog‘a emmisan?
Go‘z atganning go‘zzi chiqqay,
Qast atganning beli chiqqay.

Xuddi shu holatni Qoraqalpog‘istonning Taxtakopir tumani Qara o‘y qishlog‘ida istiqomat qiluvchi, 1952 yilda tug‘ilgan Ulbiyke O‘teniyazovadan yozib olingan qoraqalpoqcha parchada ham kuzatishimiz mumkin. Qizig‘i shundaki, ushbu namuna boshqa versiyalardan farqli ravishda isiriqqa salom berish bilan boshlanadi:

Assalao‘ma aleykum, ədiraspan,
Bizdi sizge jiberdi Omar, Ospan.
Jazylmasam mag‘an shərt,
Jazylдыrmasaң sag‘an shərt!

Xorazm viloyati Hazorasp tumanida yashovchi, 1953 yilda tug‘ilgan Sapargul Masharipovadan yozib olingan navbatdagi qo‘shiq matni esa boshqa shu mavzudagi turkiy qo‘shiqlardan hajmining nisbatan yirikligi bilan ajralib turadi. Shuningdek, kasalga kimningdir suqi kirgan bo‘lsa yoxud hayotda qandaydir yutuqlari uchun paydo bo‘lgan hasad bois boshqalar buni qabul qila olmayotgan bo‘lsa, keluvchi ziyon uning o‘ziga borishi ifodalangan:

Isvant dayan bu sanmisan?
Durlı balog‘a emmisan?
Go‘z atganni go‘zzi chiqqay,
Go‘tarolmag‘ani beli sing‘ay,
Atlag‘ay, chatlag‘ay, partlag‘ay.
Bar qarni katta boylara,
Nerdan girgan bo‘lsang sho‘ra,
Chiq, chiq, chiq.
Hazor isvant, hazor isvant,
Tutmasam manda guno(h),
Em bo‘masang sanda guno(h).

Shunisi ham borki, mazkur mavzudagi xalq qo‘shiqlarida qo‘llanilgan hazor, xazars so‘zlarini oddiy aholi Xorazm viloyatidagi Xazarsp tumaniga aloqador holda ham tushunadilar. Biroq bu xlvq etimologiyasiga mansub qarash bo‘lib, ilmiy asosi yo‘q deya baholaymiz. Asli hazor – forscha so‘z bo‘lib, «ming» ma’nosini bildirgan. «O‘zbek tilining izohli lug‘ati»da ham eskirgan kitobiy so‘z sifatida

o‘zbek tilida sanoq sonni emas, balki son-sanoqsiz, juda ko‘p, g‘oyat, benihoyat, cheksiz tushunchalarini ifodalash uchun qo‘llanishi bayon qilingan [7:480]. Bundan tashqari, tuman nomi ham aslida «hazor» – ming, «asp» – ot ma‘nolarini ifolovchi so‘zlarning birikishidan paydo bo‘lganini unutmasligimiz lozim. Demak, hazor – «ko‘p», «cheksiz», shu bilan birgalikda «qudratli» ma‘nolarini ifodalaydigan sifatlovchi vazifasini bajargan.

Xorazm viloyati Bog‘ot tumani Mirishkor qishlog‘ida yashovchi, 1982 yilda tug‘ilgan Sayyora Abdirimovadan yozib olingan parchada esa kasallik va ziyon-zahmatning odamzoddan uzoqlarga – ko‘llarga, cho‘llarga ketishi, oddiy aholi orasida bo‘lmasligi, chunki, bemorni davolatish (Abdulla Qahhor hikoyasida tasvirlangani kabi) oson bo‘lmasligi ta‘kidlanadi:

Ko‘llar(g)a bor, cho‘llar(g)a bor,
Bizardiy g‘ariblarda ne bor?

Adirasman qo‘shig‘i ko‘p hollarda oilaning qaysidir a‘zosi shamollaganida yoki biror boshqa kasallik paydo bo‘lganida yoshi katta ayollar tomonidan, shuningdek, to‘y marosimlarida va bolani ilk bora beshikka belash kabi urf-odat, an‘analar bilan bog‘liq jarayonlarda esa odatda kayvoni ayollar tomonidan isiriq tutatish bilan birga ijro etiladi. Atoqli folklorshunos Muzayana Alaviya o‘rinli ta‘kidlaganidek, «marosim qo‘shiqlarining asosiy ijodchilari va ijrochilari xotin-qizlardir» [4:5]. Negaki, qadimdan oilaviy-maishiy marosimlarning o‘tkazilishi bilan bog‘liq mayda detallarni taxt qilish, u yoki bu hodisaga munosabatini kishi ruhiyatiga aloqador holda yetkazishda onalarning va yoshi katta ammayu xolalarning, kayvoni ayollarning o‘rni katta bo‘lgan. Ustoz folklorshunos Omonulla Madayevning yozishicha, bola beshikka belanganidan keyin uning ustidan sochqilar sochilib, isiriq tutatilgan va quyidagi aytim aytilgan:

Isiriq, isiriq,
Chatnasin, isiriq,
Tutasin isiriq,
Bolamga ko‘z tegmasin.
Kim qo‘zimga ko‘z qilsa,
Ko‘zlari oqib tushsin. [10:221]

Ana shu jarayondan so‘ng beshikdagi bola boshqa xonaga olib chiqilib, mehmonlarga osh tarqatilgan, ayol-qizlar turli matolar va kiyimliklar bilan chorlangan.

Asli Ellikqal’a tumanida tug‘ilib voyaga yetgan, 1974 yilda tug‘ilgan Sayyora Bekchanovadan yozib olingan versiyada esa «yovuz kuch»larni quvishga urinish, insu jinslarni «haydash» kuzatiladi:

Isfant dagan sanmisan?
Turli balog‘a emmisan?
Ko‘z atganning ko‘zi chiqsin,
Suq atganning suqi chiqsin.
Nerdan kegan bo‘sang sho‘rdan chiq,
Chiq-chiq-chiq, kish-kish-kish!

Bugungi kunda mazkur qo‘shiq matnini ko‘pchilikning to‘liq bilmasligi ham bor gap. Shuning uchun bo‘lsa kerak, aksariyat hollarda, masalan, Qoraqalpog‘istonda faqat ikki yoki to‘rt (ko‘pincha «Adirasman degan senmisan? Ming-da bir baloga emmisan? Ko‘zi tiyganning ko‘zi chiqsin, Qo‘li tiyganning qo‘li sinsin!») misralarigina ijro etiladi, xolos.

Isiriq bilan bogʻliq shu kabi tushunchalar xalq orasida u haqda kichik paremiologik birliklarning ham shakllanishiga sabab boʻlgan. Jumladan, Sh.Shomaqsudov va Sh.Shorahmedovlarning «Hikmatnoma» kitobida keltirilgan «Isiriqdan jin qochar, yuduriqdan – jinni» (yuduriq – mushtum) maqoli fikrimiz dalilidir. Ayni shu manbada xalq tabobatida isiriqdan tayyorlangan suyuqlik bilan qichima, bod va teri kasalliklari davolangani, foydali xususiyatlarini bilmagan kishilar unga ilohiy tus berganlari, chunonchi, uyda isiriq tutatilsa, u barcha jin va alvastilarni haydab chiqarishi va insonning ming bir dardiga davo boʻlishi, shu sababli isiriq bolalarga qizamiq chiqqanda, yangi farzand koʻrilganda va baʼzan oʻgʻil toʻyi, mavlud kabi marosimlarda, koʻchiriq qilishda tutatilishi bayon qilingan. Vaholanki, isiriqda hech qanday ilohiy sir yoʻqligini, undagi hamma sir yondirilganida ajraladigan tutunning dezinfeksiya qilish xususiyatida ekani, chindan ham, isiriq tutuni havoni turlicha zararli mikroblardan tozalashi va oʻziga xos yoqimli isi bilan qoʻlansa hidlarni yoʻqotishi bayon qilingan. [5:162]

Folklorshunos M.Joʻrayev tomonidan toʻplab, nashrga tayyorlangan «Oy oldida bir yulduz» oʻzbek xalq marosim qoʻshiqlari kitobida chaqaloqqa isiriq tutatayotganda aytiladigan aytimlar jamlangan. Xususan, Buxoro viloyatining Qorakoʻl tumani Jigʻachi qishlogʻida yashovchi Jumaxol Mavlonovadan 1981 yilda yozib olingan aytimning ijrosi bilan bogʻliq quyidagi voqea ham keltirilgan: «Chaqaloqqa isiriq solganda bir idishda choʻgʻ olib kelib, uning ustiga isiriq tashlanadi. Bolani koʻtarib bir necha marta isiriq tutatilayotgan idish ustidan aylantiradilar, soʻngra bosh kiyimini yechib olib, isiriq tutuniga tutadilar va boshiga kiygizadilar. Isiriq tutatilganda shunday aytim aytiladi:

Hazorisvand hazor dori,
Ming dardlarga san dori,
Koʻllarga bor,
Choʻllarga bor,
Qorni katta boylarga bor,
Suvi qurigan soylarga bor,
Bu norasidada nima gunoh bor!»

Ushbu holat turli hududlarda yashayotgan turkiy xalqlar ogʻzaki ijod namunalarining mushtarak xususiyatlarga, shuningdek, baʼzi oʻziga xosliklarga ham ega ekanligini ham yana bir bor dalillaydi.

Oʻrta Osiyo xalqlari tabobatida isiriq tutuni shamollash bilan bogʻliq holatlarda davolovchi, uy yoki xonani gigiyenik vosita sifatida tozalovchi tabiiy dorivor vosita sifatida koʻrsatiladi. Shu bilan birga, qadim magik tasavvurlar hosilasi – insu jinlardan, yomon koʻzlardan, nazar-suqdan himoyalovchi vazifasini ham bajaradi. Guljahon Mardonovanning «Nur toʻla uy» risolasida esa quyidagi rivoyat keltiriladi: «Rivoyat qilishlaricha, bir qishloqda oʻlat tarqalibdi. Jonivorlar bilan birga odamlar ham qirila boshlabdi. Xullas, qishloqda bir cholu kampirdan boshqa hech kim qolmabdi. Odamlar kelib buning sababini soʻraganlarida: «Har kuni, har daqiqa isiriq tutatib turdik», deya javob beribdilar» [2:30].

Kuzatishlarimizdan kelib chiqib aytish mumkinki, ushbu xalq qoʻshigʻining shakllanish davrlarini oʻlkamizda zardushtiylik anʼanalarining yuzaga kelish davrlari bilan bogʻliq holda talqin qilish oʻrinli boʻladi. Negaki, ayni shu davrlarda ajdodlarimizning olov bilan bogʻliq eʼtiqodi, unga sigʻinishi, jonli kabi munosabatda boʻlishi kundalik turmush tarziga aylangan edi. Folklorshunos ustoz J.Eshonqulovning taʼkidlaganidek, «ajdodlarimiz bugun ibtidoiy davr deb baho beriladigan paytlarda bizga qaraganda yuz karra shoirroq edilar... bugungi til bilan aytganda oʻsha minglab yillar avval ularning tafakkur tarzi «poetik mushohada» tarzida edi: hayotlari va tabiatdagi har bir narsani tasavvur qilgan tushunchalarning

ramzi sifatida qabul qilar qilardilar U paytlar osmon, suv, ko'kat, quyosh, oy, yorug'lik, zulmat – Tangrilar edi» [6:136].

Folklor namunalari davrlar o'tishi bilan o'zgarishlarga uchrashi, sayqallanishi, yangi tasvirlar, obrazlar hamda motivlar bilan boyib borishi tabiiy jarayondir. Shu ma'noda, qo'shiq matnidagi Umar, Usmon obrazlari ham islomdan keyingi davrlarda, VIII asrdan so'ng shakllangan deyish mumkin. Chunki islomning keng tarqalishida asosiy rol o'ynagan bu xalifalar nomlari, qilgan ezgu ishlari va bajargan amallari, Muhammad s.a.v. bilan o'rtalarida bo'lib suhbatlar, voqealar diniy-ma'rifiy manbalarda hamda xalq orasida keng tarqalgan ham ediki, ana shu holat ushbu muqaddas nomlarning qo'shiq matniga kirishiga sabab bo'lgan. Jumladan, Abdusodiq Irisovning «Chahoryorlar» – mashhur to'rt xalifa haqida risolasida Muhammad payg'ambarning quyidagi hadisi keltiriladi: «Haq taolo, do'stlarimni butun insonlarga fazilatli qilib yaratgan. Bu do'stlarim ichida to'rt kishi – Abu Bakr, Umar, Usmon va Alining fazilatlarini yuqori edi. Ularni do'stlarimni eng yaxshisi qildi». Yoki Umarning doim payg'ambar (sallallohu alayhi vassallam)ga hamroh bo'lganligi, u bilan yaqin hamsuhbat ekanligi, shu jihatdan u payg'ambar bilan yuz bergan barcha voqealardan xabardor bo'lgani, barcha shaharlarda yuz bergan janglarda payg'ambar (sallallohu alayhi vassallam) bilan yelkama-yelka qatnashgani va unga munosabati bayon qilingan: «Payg'ambar (sallallohu alayhi vassallam) aytar ekanlar: – Allohga qasam ichib aytamanki, ey Umar, shayton aslo-aslo senga ro'para kelolmaydi, sen qaysi yo'lga yursang, u, albatta, boshqa yo'ldan ketgusidir!» [9:12] Yoki Bibi Oyshadan keltirilgan naqlda bir kuni havo issiq bo'lgani uchun kiyimlarini yengillashtirgan, pochalarini tizzalarigacha shimargan payg'ambarimiz (sallallohu alayhi vassallam)ning huzurlariga Abu Bakr hamda Umar birin-ketin kirib kelganlarida shu holicha ko'rishadilar. Biroq oradan ko'p o'tmay, bu yerga Usmon ibn Affon kelganida kiyimlarini, pochalarini to'g'rilagani, yonboshlagan holatidan qo'zg'alib, tik o'tirib suhbatlashgani va keyinchalik bu masalada Oysha roziyallohu anho bilan suhbatlari bayoni keltirilgan: «Otam Abu Bakr kelganda ham holatingizni buzmadigiz, Umar kelganda ham. Ammo Usmon kelganda o'nnglanib o'tirdingiz, nega bunday qildingiz? Shunda payg'ambarimiz (sallallohu alayhi vassallam) Oysha onamizga qarab: – Malaklar hayo qilgan bir kishidan men hayo qilmaymi? – deb javob qiladilar» [9:21-22].

Umuman, shu kabi og'zaki va yozma manbalardagi avliyo zotlarning hayoti va faoliyati bilan bog'liq hodisalar bois ularning muborak nomlari xalq qo'shiqlaridan, jumladan, «Adirasman» qo'shig'i tarkibidan o'rin olgan. Bundan tashqari, qozoq xalqi orasida aytiluvchi, quyida mazmuni keltirilayotgan, ayni ismlar ham zikr qilingan qo'shiq bu o'simlikni uzishdan oldin aytilishi zarur bo'lgan shart sifatida ko'rsatilgan:

Assalaumag'aleykum adyraspan,
Meni sag'an jiberdi Omar Ospan,
Jang'a dæru, dertke shipa bolg'ay,
Jamandyqtan saqtay gær, sabýlystan. [11]

Mazmuni:

Assalomu alaykum, adirasman,
Meni senga yubordi Umar, Usmon.
Jonga darmon, dardga shifo bo'lgay,
Saqlagin yomonlikdan, kurashlardan.

Adirasmani yulishdan oldin ijro qilinishi kerak bo'lgan qo'shiqqa izoh sifatida ifoda etiladigan mazkur afsona mazmunida esa qo'shiq nomining kelib chiqishi bayon etilgan:

Hazrati Usmon lashkarlar bilan jangga o'tlanib ketayotganida yo'l-yo'lakay bir manzilda tunamoqchi bo'ladi. Uning ulkan qo'shin bilan kelayotganini eshitgan yov yashirincha kelib, uxlab yotgan askarlarning otlarini ipdan bo'shatib yuboradi. Egar-jabduqli otsiz esa uzoqqa bora olmayсан. Kutilmaganda, yoppasiga hurkib qochgan yilqining orasidan hazrati Usmonning oti bir tup adirasmaning chilviri bilan o'ralishib, keta olmay qolibdi. Ana shu ot aylanib turgan joyga boshqa yilqilar ham tugal yig'ilib olishibdi.

Chilviro'ralishgan adirasmani Usmon to'rvasiga solib olibdi. Dushmanni yengib qaytganidan so'ng, payg'ambarga bo'lgan voqeani bayon qilibdi, bu o'simlikni «adirasman» deb nomlaganini aytadi. Adirasmaning bu «xizmat»iga rozi bo'lgan Payg'ambarimiz «Lashkarlarimni omon olib qolgan adirasman bundan keyin mening ummatimga xizmat qilsin» deya unga dam solgan ekan.

Payg'ambarning o'zi dam solgan o'simlikni shartini aytmasdan yulishga bo'lmaydigani shundan ekan. [11]

Xulosa. Umuman, «Adirasman» qo'shiqlari ajdodlarimizning qadim shomonlik davrlariga oid bo'lgan badiiy tafakkuri mahsuli sifatida yuzaga kelgan og'zaki ijod namunalari. Isiriq tutunining xalq tabobatiga oid belgilari asosida diniy-magik tushunchalar ham shakllangan. Islomdan keyin davrlarda esa karomatli avliyolar bilan bog'liq afsona va rivoyatlar asosida Umar, Usmon obrazlari kirib kelgan. Xalq tabobatiga oid belgilari vositasida esa urf-odatlar, an'ana va marosimlar, shuningdek kundalik turmush tarzidan ham mustahkam o'rin olgan.

Bugungi kunda turli hududlarda yashovchi, tiliyu dini, dunyoqarashi, urf-odat va an'analari umumiy bo'lgan turkiy xalqlar orasida ilohiy kuchga ega bo'lgan, davolovchi, yomon nazar hamda kuchlarni quvish xususiyatiga ega bo'lgan folklor namunasi sifatida hozirgacha yashab kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. – Toshkent: «O'qituvchi», 1990.
2. Mardonova G. Nur to'la uy. – Toshkent: Mehnat, 1992.
3. Musaqulov A. O'zbek xalq lirikasi. – Toshkent: Fan, 2010.
4. Oq olma, qizil olma. O'zbek xalq qo'shiqlari. To'plovchi: Muzayyana Alaviya. – Toshkent: Badiiy nashriyot, 1972.
5. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. O'zbek maqollarining izohli lug'ati. – Toshkent, 1990.
6. Eshonqulov J. Folklor: obraz va talqin. – Qarshi: Nasaf, 1999.
7. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. Beshinchi jild. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.
8. Qayumov O. O'zbekshomonmarosimlarifolkloriningjanrlartarkibi. – Navoiy, 2007.
9. Irisov A. Chahoryorlar(mashhurto'rtxalifahaqidarisola) – Toshkent: Fan, 1993.
10. Madayev O. O'zbek xalq og'zaki ijodi (o'quv qo'llanma). - Toshkent: Mumtoz so'z, 2010.
11. <https://informburo.kz/pikir/saya-kasymbek/atasynan-adastyрмаan-adyraspan.html>